

RUHIY FAOLLIK SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Qushboqova Shoxista Muxiddinova

Psixolog

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118379>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ruhiy faollikni shakllantirishning psixologik muammolari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ruhiyat, faoliyat, psixologik yoshlik davr, ruhiy faollik, psixik rivojlanish, kompleks, sotsiogenetika.

Inson ijtimoiy mavjudot sifatida hayvondan nafaqat yashash sharoitlari, uning shakllari, mazmuni, tur tajribasini keyingi avlodlarga mahkamlash va uzatish usullari, balki uni shaxs tomonidan ko'paytirish usuli bilan ham farq qiladi. Madaniyat insonning barcha umumiy qobiliyatlari va uning tarixiy mavjudligining rivojlanish tarixining saqlovchisidir. Uning ob'ektlarida insonning barcha tarixiy shakllangan "Muhim kuchlari", "Dam olishadi": rivojlanayotgan ehtiyojlar (moddiy va ma'naviy), ularni hal qiluvchi ob'ektiv faoliyat (uning maqsadlari, amalga oshirish vositalari va usullari), aks ettirish usullari va turlari (fikrlash va boshqa qobiliyatlari), dunyoqarash va dunyoni rivojlantirish usullari, inson rivojlanish darajasi va tashkil etish usullari ularning hayoti. Madaniyat – bu inson hayotining o'ziga xos o'rni bo'lib, u insonning asosiy boshlang'ich umumiy qobiliyatini - ijodiy ob'ektiv faoliyatni keltirib chiqaradi. Ikkinchisi nafaqat madaniyat tomonidan vujudga keladi, balki uni inson hayotining ma'nosini ochib beradigan shaxs tomonidan "o'zlashtirish" ning universal shaklidir¹.

Hayvonning butun individual tajribasi - bu tashqi muhit ta'sirida unga moslashish sifatida yangilangan turlarning xulq-atvorining (instinktning) tug'ma, genetik jihatdan belgilangan dasturini amalga oshirish K. Marksning so'zlariga ko'ra, hayvonlar o'zlarining biologik ehtiyojlarini tug'ma xatti-harakatlar sxemalari bilan hal qilib, tabiatni "o'z turlarining me'yorlari" bo'yicha o'zgartiradilar². Insonda tug'ma xulq-atvor shakllari mavjud emas va uning ehtiyojlari (organik va madaniy) hayot davomida aniqlanadi va shakllangan ob'ektiv faoliyatning har xil turlari bilan hal qilinadi. Inson tug'ma qobiliyat – ong vositachiligidagi ob'ektiv faoliyat sifatida "o'zlashtirish" ning tayyor mexanizmlari bilan tug'ilmaydi. Ong aqliy aks ettirishning eng yuqori shakli va uning faoliyati vositachiligi sifatida hayot davomida shakllanadi va hayotning ijtimoiy sharoitlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, faoliyat nafaqat moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini o'zlashtirish vositasi, balki o'zi ham hayotning eng yuqori qiymati sifatida assimilyatsiya mavzusiga aylanadi³.

Pragmalingsvistika tilshunoslikning mustaqil yo'nalishi sifatida o'tgan asrning 70- yillarida shakllandi. 1970-yilda Dordrext shahrida "Tabiiy tillar pragmatikasi" (Pragmatiks of natural languages) mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiya yakunida barcha qatnashuvchilar yagona: "Tabiiy til vositasida bajariladigan muloqotning pragmatik

¹ Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва : Лабиринт, 1999. – 352 с. Электронная версия: <http://www.studfiles.ru/preview/1728506/>.

² Запорожец А.В. Развитие произвольных движений // А.В. Запорожец Избранные психологические труды. В 2 тт. Т. 2. – Москва : Педагогика, 1986. – (Труды действительных членов и членов-корреспондентов Академии педагогических наук СССР). Электронная версия: <http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=2648>.

³ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность – Москва : Политиздат, 1975. – 304 с. Электронная версия: <http://nv-shulenina.narod.ru/leontiev.pdf>.

xususiyatlari ushbu muloqotning sintaktik va semantik xususiyatlari kabi lingvistik nazariyasi doirasida o'rganilishi lozim" fikrga kelishdi. "Pragmalingvistika" fani gnoseologiya, tasavvuf, mantiq, (formal, dialektik), ilmiy tadqiqot metodologiyasi, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, psixologiya, axborot texnologiyalari fanlari bilan bog'liq bo'lib, "Hozirgi o'zbek adabiy tili", "Til tarixi", "Tilshunoslik nazariyasi", "Sotsiollingvistika", "Psixolingvistika", kabi fanlar bilan uzviy va ketma-ket bog'lanadi.

Fanda normal psixologik farovonlik mavzusi IV Dubrovina tomonidan batafsil ishlab chiqilgan. Psixologik salomatlik shundan iboratki, birinchisi inson psixikasining individual jarayonlari va mexanizmlariga taalluqlidir, ikkinchisi esa umuman shaxsiyat bilan bevosita bog'liq, shuningdek, insonning eng yuqori ko'rinishlari bilan chambarchas bog'liq⁴.

Assimilyatsiya jarayoni-bu ma'lum bir tashkilotni talab qiladigan ob'ekt bilan sub'ektning murakkab transformatsion va kognitiv faoliyati – ob'ektning tizimli o'rganish dasturi va hal qilinadigan muammoning shartlari sifatida uning muhim xususiyatlarini aniqlash: butun va uning tarkibiy elementlarining funktsiyalari tuzilishini, tizimning tashqi va ichki aloqalarini, tuzilish darajasini va boshqalarni tahlil qilish. ob'ekt va u bilan faoliyatning o'zi dunyoni har tomonlama rivojlantirish qobiliyatini shakllantirishning asosiy shartidir. Ushbu jarayonda tashqi rivojlangan predmet-hissiy transformatsion faoliyat kontseptsiyalarda keltirilgan ob'ektlar tasvirlari bilan ichki, aqliy, "aqliy" faoliyatning o'zgartirilgan, idealizatsiya qilingan shakliga ega bo'ladi⁵. Treningda faoliyatning roli tashqi faoliyatni (ob'ektlar bilan) ichki faoliyatga (ob'ektlar – tushunchalar tasvirlari bilan), uning ob'ektiv mazmunini sub'ektiv fikrga, moddiy faoliyatni idealga (belgilarda), aqliy emas – aqliy faoliyatga aylantirishdan iborat.

Tashqi predmet - konvertor faoliyat o'zining prototipini "tasvir sohasida" ichki faoliyat sifatida yaratadi (P. ya.Galperin), shu bilan birga belgi va ramziy tizimlar, birinchi navbatda, tabiiy til, nutq, nutq aloqasi tizimi tasvir va faoliyatning substratiga aylanadi. Til (so'z) ma'nolarida ijtimoiy-tarixiy amaliyot – insonning turli shakllari, turlari va rivojlanishidagi ob'ektiv faoliyati umumlashtirilgan shaklda kristallanadi va mavhumlashtiriladi. Shuning uchun tilni, nutqni o'zlashtirish jarayonida faoliyatni tashkil etish vositasi sifatida ishlatish so'zning ma'nosini, uning kontseptual mazmunini ochib berishning bir usuli hisoblanadi⁶. So'zning "tayyor" (ijtimoiy-tarixiy jihatdan ishlab chiqilgan) nutq ma'nolarini emas, balki uning ob'ektiv kontseptual mazmunining barcha boyliklarida, balki sub'ektning uyushgan ob'ektiv faoliyati tomonidan "olingan" ularning mazmunini o'zlashtirib, sub'ektning fikrining mazmuniga aylanadi. Aynan shu tarkibga mavzu muammolarni hal qilish qobiliyatini o'zlashtirgan holda yo'naltirilgan. Fikrni "ish" ga muvaffaqiyatli qo'llash, uning etariligi, hal qilinayotgan vazifaga muvofiqligi o'rganilgan bilimga aylanadi, "joylashadi", faoliyat mahsulotida uning o'rganilgan ko'nikmalarning psixologik mazmunini tashkil etuvchi indikativ asos sifatida ob'ektivlashtiriladi. Kategoriyalar orqali: maqsad, ob'ekt, vositalar, bajarish usuli, mahsulot har qanday faoliyat turining xususiyatlarini mavhum-umumlashtirilgan shaklda tizimli-tarkibiy shakllanish sifatida

⁴ Решетова З.А., Самоненко Ю.А. Системный тип ориентировки в предмете и эвристические возможности учащихся // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 1982. – № 1. – С. 20–26.

⁵ Решетова З.А., Дерябина Н.Е. Формирование системного мышления у учащихся при изучении органической химии в средней школе и в вузе : материалы федеральной научно-методической конференции. – Краснодар, 1995. – С. 33–35.

⁶ Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения – Москва : МГУ, 1985. – 207 с.

ochib beradi – ushbu toifalar bilan belgilangan elementlar bilan yaxlitlik. Maqsad - bu "qidirilayotgan" narsa uning elementlarining muvofiqligi va sabab-oqibat munosabatlari orqali topiladigan vazifadir. Faoliyatning predmet tuzilishi har qanday faoliyat turining xususiyatlarini, shu jumladan kognitiv (o'quv) xususiyatlarini tavsiflaydi⁷. O'quv va kognitiv faoliyat ob'ekt tasvirini faoliyat predmeti sifatida shakllantiradi, natijada u haqida bilim shaklida bo'ladi, unga e'tibor qaratish, ko'nikmalarni o'zlashtirish kerak. Faoliyatning umumiy tuzilishiga va uning xususiyatlarini yo'naltirish, ob'ektni o'zgartirish paytida, ichkilashtirish jarayonida, kognitiv muammoning echimini belgilaydigan aqliy faoliyat tuzilishiga aylanadi va sub'ektning shakllangan intellektual qobiliyatini ifodalaydi.

Bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirish ularni egallash kognitiv faoliyatni shakllantirish bilan bog'liq yagona jarayondir. Uni umumiy assimilyatsiya mexanizmining boshlang'ich bosqichi sifatida shakllantirish ta'limning asosiy vazifasidir. Kognitiv faoliyatni tadqiqot sifatida to'g'ri tashkil qilmasdan, muammolarni hal qilish talabalarida ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ular bilim "qo'llanilmasligi" uchun emas, balki ob'ektiv zarur bo'lgan bilimlar (ob'ektiv faoliyatning umumiy tuzilishi va uning turli xil vazifalardagi xususiyatlari to'g'risida) shakllanmaganligi sababli paydo bo'ladi⁸.

Orientatsiya jarayoni, uning shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha psixologik tadqiqotlar o'quvchilarning odatiy qiyinchiliklarini bartaraf etadigan va ijodiy faoliyat uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan, muammolarni yangi usulda topish va topish uchun intellektual tuzilmalarni (fikrlash yo'nalishi turi) boshqariladigan shakllantirish imkoniyatini ochib beradi.

Pedagogikaning maxsus faoliyat sifatida o'zlashtirishning ochiq psixologik qonuniyatlardan foydalanishi didaktik tamoyillarni mazmunli ishlab chiqish va o'rganishda qiyinchiliklar va muammolar paydo bo'lishining oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega. O'tgan asrning oxirida pedagogikada o'qitishning yangi yondashuvlariga ariza bilan tadqiqotlar boshlandi: faoliyat, tizim, tizim-faoliyat, shaxsiy va boshqalar. Biroq, ushbu yondashuvlarning istiqboliga bo'lgan umidlar amalga oshmadi. Ular muvaffaqiyatli assimilyatsiya qilishning samarali usullarini va o'quv jarayonida muammolarni ko'p qirrali ijodiy hal qilish imkoniyatlarini kashf etishni ta'minlamadilar⁹.

Psixologiyani falsafadan ajratib olish va uni mustaqil fanga aylantirish paytidan boshlab (19-asr o'rtalari) u deyarli bir asr davomida o'z mavzusini va uni o'rganishning ob'ektiv usulini topmasdan, ruhiy aks ettirish, ong sirlariga azob bilan kirib bordi. Subyektiv-idealistik falsafa ko'rinishidagi uslubiy meros va "ong hodisalarini" o'rganishning introspektiv usuli bilan u ma'lum bir ong ilmi maqomiga ega bo'lolmadi va inson psixikasini ilmiy o'rganishga da'vo qila olmadi¹⁰.

Ongning moddiy manbalarini va uni o'rganishning ob'ektiv usulini izlash psixologiyani boshqa fanlar qatoriga olib keldi: miya fiziologiyasi (fiziologik psixologiya), xulq-atvor biologiyasi ("xulq-

⁷ Amadiou, Franck, Tamara van Gog, Paas, Fred, Tricot, André, & Mariné, Claudette (2009) Effects of prior knowledge and concept-map structure on disorientation, cognitive load, and learning. *Learning and Instruction*, 19(5), 376–386 (October 2009). doi: 10.1016/j.learninstruc.2009.02.005

⁸ Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 712 с. – (Мастера психологии) Электронная версия: <http://www.psyoffice.ru/9/rubin01/txt01.html>.

⁹ Rajala, Antti, Martin, Jenny & Kumpulainen, Kristiina, (2016) Agency and learning: Researching agency in educational interactions. *Learning, Culture and Social Interaction*, 10, (1–3), September.

¹⁰ Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 45 с.

atvor psixologiyasi" bixeviorizm), sotsiologiya (sotsiologik psixologiya). Ammo hech qanday holatda psixologiya ongning o'ziga xos "substratiga" va uni psixologik o'rganish mavzusiga kira olmadi¹¹. U aqliy aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlarini, uning aks ettirishning boshqa shakllari va darajalaridan farqini: fiziologik, biologik, ijtimoiy, moddiy va ideal, ijtimoiy va individual, ob'ektiv va subyektivni bog'laydigan aloqani topa olmadi. Psixologiya ongning o'ziga xos fani sifatida – aqliy aks ettirishning eng yuqori shakli uning predmeti va usulisiz bo'lib chiqdi. Aqliy aks ettirish, uning zarurati, funktsiyalari va mexanizmi sifatida sub'ektiv "ong hodisalari" ni keltirib chiqaradigan ob'ektiv haqiqat uning uchun yopiq bo'lib chiqdi¹².

Ushbu haqiqat – sub'ektning ob'ektiv faoliyati – sovet psixologlari tomonidan kashf etilgan. L. S. Vygotskiy, A. N. Leontyev, S. L. Rubinshteyn, A. R. Luriya, P. Y. Galperin, A. A. Zaporozets, D. B. Elkonin marksizmga, dialektik va tarixiy materializm metodologiyasiga, uning eng yuqori shakli – ongni aks ettirish nazariyasi va tahliliga, uning rivojlanishiga murojaat qilishdi. Bilishning dialektik-materialistik nazariyasi tamoyillari psixologiya fanining uslubiy inqirozini anglashga imkon berdi, uni engib o'tmasdan uning keyingi rivojlanishi imkonsiz edi.

Yangi uslubiy ko'rsatmalar psixologlarning tadqiqotlarini aqliy hodisalarda sub'ektiv ravishda ishlaydigan ob'ektiv voqelikni aniqlash va o'rganishga yo'naltirdi. Quyidagi fikrlar o'rganila boshlandi:

- aqliy jarayonlarning tabiati (ularning funktsiyalarining kelib chiqishi, determinizm);
- hayvonlar psixikasining evolyutsion rivojlanishi, antropogenez;
- inson psixikasining o'ziga xos xususiyatlari va uning rivojlanish xususiyatlari (sub'ektning ob'ektiv faoliyati va nutq aloqasi vositachiligi, shaxsning aqliy rivojlanish shakli sifatida ob'ektiv faoliyat orqali ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirishi);
- inson hayoti tizimidagi munosabatlar va munosabatlar: faoliyat – ong – shaxs, ontogenezda ularning rivojlanish dinamikasi¹³.

Ushbu sohalarining har biri doirasida olib borilgan tadqiqotlar inson psixikasining umumiy nazariyasini ong haqidagi yangi psixologik fanning asosi sifatida shakllantirish va rivojlantirishga hissa qo'shdi. Ular uning mavzusi va usuli haqida yangi g'oyani shakllantirishga hissa qo'shdilar. 1930-40 – yillar psixologiya rivojlanishining yangi bosqichini-uslubiy inqirozni bartaraf etish bosqichini belgilab berdi, bu uning nazariy rivojlanishi va tadqiqot natijalarini amalda qo'llash istiqbollari ochib berdi. Yigirmanchi asrning o'rtalariga kelib, psixika nazariyasining uslubiy doirasi shakllandi. Faoliyatning psixologik nazariyasi (PTD) jadal rivojlana boshladi, bu yangi eksperimental psixologiyaning asosi bo'lib, inson – faoliyat sub'ekti, ong, shaxs haqidagi ob'ektiv fan sifatida xizmat qildi. "Faoliyatni tahlil qilish aqliy aks ettirish,

¹¹ Журчева, Т. В. (2011). Герой и среда в современной драматургии: от " Утиной охоты" до " Кислорода" и " Пластилина". In Современная драматургия (конец XXначало XXI вв.) в контексте театральных традиций и новаций (pp. 39-48).

¹² Хатамова, Д. А. К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. In Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.).—К.: КНЕУ, 2016.—233 с. ISBN 978-966-956-090-1 (p. 213).

¹³ Ахмедова, М. М. (2019). О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели»). In Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке (pp. 39-40).

ongni ilmiy tushunishning hal qiluvchi nuqtasi va asosiy usulini tashkil etadi". ushbu nazariya tomonidan ishlab chiqilgan dastlabki g'oyalar bir qator qoidalar bilan ifodalanishi mumkin¹⁴.

Inson psixikasini vujudga keltiradigan va uning mazmuni, tuzilishi, funktsiyalari, turlari, shakllari, ishlash va rivojlanish usulini belgilaydigan manba-bu sub'ektning tashqi dunyo ob'ektlari bilan ijtimoiy sharoitda uning hayoti shakli sifatida ob'ektiv faoliyati. Psixika va faoliyatning bu munosabatlari, ularning o'zaro bog'liqligi, o'zaro vositachiligi va o'zaro o'zgarishi psixologiyaning predmeti va usulini tashkil qiladi¹⁵.

Faoliyat - bu hayotning asosi va ma'nosi bo'lgan o'ziga xos insoniy ob'ektiv ehtiyojlarning (moddiy va ma'naviy) xilma-xilligini yaratish, hal qilish va rivojlantirish shakli. Ehtiyoj o'zini turli shakllarda ifodalaydi: sub'ektning noqulay holati sifatida, hali aniqlanmagan ehtiyoj sifatida boshdan kechirilgan, ehtiyojni hal qiladigan haqiqiy ob'ekt sifatida – aniqlangan ehtiyoj, ehtiyoj ob'ektining tasviri sifatida – ehtiyoj ob'ektini "o'zlashtirish" ning maqsadli faoliyatini rag'batlantiradigan motiv (ehtiyojni hal qilish) va faoliyat jarayonining o'zi sifatida. Ehtiyoj ob'ektiga aylanadigan ob'ekt (unga erishish sharoitida maqsad) ehtiyoj ham, uni hal qilish shartlari ham "dam oladigan" faoliyat mahsuli vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, faoliyat inson faoliyatining yo'naltirilgan shakli sifatida ob'ektivlikning o'ziga xos xususiyatiga ega bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, Pedagogik tadqiqotlarning ba'zi mualliflarining ta'limga yangi yondashuvlar uchun tadqiqotlari faoliyat, tizimli, shaxsiy aslida amalga oshirilmaydi. Uslubiy qayta yo'naltirish amalga oshirilmaydi, yangi nazariy g'oyalar ishlab chiqarilmaydi, "yangi" tadqiqot usullari, aslida, ta'lim muammolari va ularni hal qilish usullarini ko'rishni yashiradigan oldingi yondashuvlarni takrorlaydi. O'quv jarayonida yuzaga keladigan barcha qiyinchiliklar, ularni keltirib chiqaradigan muammodan qat'i nazar, ko'rib chiqiladi – assimilyatsiya jarayonini talabning maxsus faoliyati sifatida tashkil etish, uning tamoyillari o'rganish muvaffaqiyatini va yangi imkoniyatlarni shakllantirishni belgilaydi.

References:

1. Amadiou, Franck, Tamara van Gog, Paas, Fred, Tricot, André, & Mariné, Claudette (2009) Effects of prior knowledge and concept-map structure on disorientation, cognitive load, and learning. *Learning and Instruction*, 19(5), 376–386 (October 2009). doi: 10.1016/j.learninstruc.
2. Rajala, Antti, Martin, Jenny & Kumpulainen, Kristiina, (2016) Agency and learning: Researching agency in educational interactions. *Learning, Culture and Social Interaction*, 10, (1–3), September.
3. Аделя, И. Н., Исломбек, С. К., & Ахмедова, М. М. (2020). РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. *Science and Education*, 1(4).
4. Ахмедова, М. М. (2019). О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа 3. Прилепина «Какой случится день недели»). In *Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке* (pp. 39-40).
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва : Лабиринт, 1999. – 352 с. Электронная

¹⁴ Аделя, И. Н., Исломбек, С. К., & Ахмедова, М. М. (2020). РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. *Science and Education*, 1(4).

¹⁵ Ниязова, Н. (2020). Дискуссия и дебаты как средства совершенствования культуры речи у студентов юридических факультетов. *Review of law sciences*, 3(Спецвыпуск).

версия: <http://www.studfiles.ru/preview/1728506>.

6. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 45 с.
7. Журчева, Т. В. (2011). Герой и среда в современной драматургии: от " Утиной охоты" до " Кислорода" и " Пластилина". In Современная драматургия (конец XXначало XXI вв.) в контексте театральных традиций и новаций (pp. 39-48).
8. Запорожец А.В. Развитие произвольных движений // А.В. Запорожец Избранные психологические труды. В 2 тт. Т. 2. – Москва : Педагогика, 1986. – (Труды действительных членов и членов-корреспондентов Академии педагогических наук СССР). Электронная версия: <http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=2648>.
9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность – Москва : Политиздат, 1975. – 304 с. Электронная версия: <http://nv-shulenina.narod.ru/leontiev.pdf>.
10. Ниязова, Н. (2020). Дискуссия и дебаты как средства совершенствования культуры речи у студентов юридических факультетов. Review of law sciences, 3(Спецвыпуск).
11. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения – Москва : МГУ, 1985. – 207 с.
12. Решетова З.А., Дерябина Н.Е. Формирование системного мышления у учащихся при изучении органической химии в средней школе и в вузе : материалы федеральной научно-методической конференции. – Краснодар, 1995. – С. 33–35.
13. Решетова З.А., Самоненко Ю.А. Системный тип ориентировки в предмете и эвристические возможности учащихся // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 1982. – № 1. – С. 20–26.
14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 712 с. – (Мастера психологии) Электронная версия: <http://www.psyoffice.ru/9/rubin01/txt01.html>.
15. Хатамова, Д. А. К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. In Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Электронный ресурс]: зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.).—К.: КНЕУ, 2016.—233 с. ISBN 978-966-956-090-1 (p. 213).